

ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИ ВА ЎЙИНЛАР БОЛАЛАРДА МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ТАРБИЯЛАШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА

Каримова Шоира Бахтияровна

Қўқон давлат педагогика институти ўқитувчиси

Аннотация: Миллий ғурурни хусусан ёш авлодлар қалби ва онгига сингдиришда жамият ҳаётигинг барча соҳаларини қамраб олиш, таълим-тарбия, тарғибот ва ташвиқотнинг самарали шакл ва воситаларидан оқилона фойдаланиш тақазо этилади. Шу боис ватан-туйғуси, ватанпарварлик ҳислари, миллий ғурур, мустақиллик ғояси ҳамда меҳр ва садоқатли болани ёшига мос равишда шакллантириш мактабгача таълим ташиқилоти вазифаларининг асосини ташкил этади. Мақолада халқ қўшиқлари ва ўйинлар болаларда миллий ғурур ҳиссини тарбиялаш воситаси сифатида баъзи қарашлар баён этилган.

Калит сўз ва иборалар: халқ қўшиқлари, миллий ғурур, инсоннинг комиллиги, бола қалбининг тозаллиги, ўзаро муносабатларда самимийлик, билан муомала маданияти, оилавий муҳит.

Abstract: The importance of the family environment is very important for the future of the child. In the family, the culture of dealing with the child of parents is important. The more the family can serve as an example to the child and reflects sincerity in mutual relations, the more effective the upbringing of the parents will be. The article describes some views about the role of the family in the formation of national pride in children through folk art.

Key words and phrases: folklore, national pride, perfection of a person, purity of a child's heart, sincerity in mutual relations, culture of dealing with people, family environment.

Таълим-тарбия инсон камолотини таъминловчи асосий воситадир. Шахснинг ривожланиши таълим-тарбия мазмунини такомиллаштириш билан

бевосита боғлиқ. Шунинг учун ҳам танланадиган ўқув материаллари шахсинг руҳиятини поклаш, маънавий онгни ўстириш орқали ўз менини англантишга хизмат қилиши лозим. Руҳий ўзликни англаш бу – инсон идроки, тафаккури, иймон-этиқоди, иродаси, ор-номуси, ғурури ва ҳиссиётларининг шаклланганлиги билан белгиланса, миллий ғурур ҳисси бу – ўзининг ким эканлигини, ота-боболарини, Ватанини, миллий урф-одат ва анъаналарни, миллий ва умуминсоний қадриятларни билиши ва уларга ҳурмат билан қараши, ўзида инсонпарварлик, Ватанпарварлик, меҳнатсеварлик, бунёдкорлик, илм-у ҳунарга эга бўлиш сингари инсоний фазилатларнинг шаклланганлиги билан белгиланади.

“Миллий ғурур. миллий қадрият. бирдамлик ва ҳамжихатлик туйғуси заминида шаклланган ватанпарварликни ҳам ўз ичига олади. Ёш авлодларда она замиинга бўлган муҳаббат. у билан фахрланиш қанчалик кучли бўлса. Ватанни севиш. юксак даражада эъзозлаш кучайса. ҳар бир инсон ўз ватани тарихи, миллий қадриятлари, ўзининг она тилиси, маданияти, миллий урф-одатлари, анъаналарини мукамал билса, миллат тақдири ва истикболи ҳақида чуқур тасаввурга эга бўлса, мустақиллик шунчалик мустаҳкам ва барқарор бўлади”.

Миллий ғурурни хусусан ёш авлодлар қалби ва онгига сингдиришда жамият ҳаётигинг барча соҳаларини қамраб олиш, таълим-тарбия. тарғибот ва ташвиқотнинг самарали шакл ва воситаларидан оқилона фойдаланиш тақазо эътилади. Шу боис ватан-туйғуси. ватанпарварлик ҳислари, миллий ғурур, мустақиллик ғояси ҳамда меҳр ва садоқатли болани ёшига мос равишда шакллантириш мактабгача таълим ташкилотини вазибаларининг асосини ташкил этади.

Бунда эса мактабгача таълим ташкилотида. асосий фаолият сифатида миллий ғурурни шакллантириш жараёни юзага чиқди. Мазкур ҳолат эса. мактабгача таълим ташкилотини тарбияланувчиларида миллий ғурурни шакллантиришни ташкил этиш жараёнини самарали бошқаришни шарт қилиб қўяди.

Миллий ғурур - муайян миллатнинг тарихий ўтмишидан, миллий қадриятлардан, жаҳон миқёсида асрлар оша тан олиниб келинаётган фан, дин, адабиёт, санъат ва маданият ютуқлари ва уларни яратган даҳолардан тарихий обида ва ёдгорликлардан миллий урф-одатларидан фахрлана олиш ҳиссидир. Миллий ғурур ҳиссини шакллантиришнинг яна бир манбаи халқ қўшиқларидир. Халқ қўшиқлари таълим-тарбия воситаси сифатида шарқ халқлари педагогик тафаккурида муҳим ўрин тутди. Халқ қўшиқларида инсоннинг руҳий кечинмалари, ўйлари, орзу-умидлари акс этган бўлади. Ўзликни англашнинг ушбу воситаси ёшларни руҳий тетикликка, осойишталикка, ҳаётни севишга, фидойилик кўрсатишга, севиш ва садоқатли бўлишга ўргатади. Халқ қўшиқларининг сўзлари пурмаъно бўлиб, у ёшларнинг нутқини, сўз бойлигини ривожлантиради, диди ва дунёқарашини шакллантиради. Халқимизнинг анъаналари, урф-одатлари, ўзига хос турмуш тарзи билан тингловчини яқиндан таништиради. Ўзбек халқига хос бўлган меҳнат турлари ва удумлардан хабардор қилади.

Аждодларимиз давридан мусиқага нисбатан маънавий-ахлоқий тарбия булоғи, шахс маънавиятини юксалтирувчи кўприк, инсон руҳий оламига сокинлик, ором берувчи манба сифатида қаралган. Инсоннинг тақдири унинг ахлоқий тарбияси билан ҳам бевосита боғлиқ. Чунки, маънавий-ахлоқий тарбияли инсон шахс сифатида жамиятда алоҳида ўрин эгаллайди. Инсон мусиқа ва қўшиқ воситасида ахлоқий қадриятларни ўзлаштиради. Натижада эса унда ижобий характердаги ахлоқий сифатлар таркиб топади. Инсон мусиқа ва қўшиқ ёрдамида ахлоқий принципларга амал қилиб яшашга ўрганади. Инсон энг олий қадрият сифатида ўз руҳиятини камол топтириш имкониятига эга. Гўзал фазилатларни шакллантиришга хизмат қиладиган педагогик тафаккур дурдоналари, жумладан, халқ мусиқалари, шашмақомлар, суворалар бутун инсониятнинг мулки ҳисобланади. Уни авлоддан-авлодга узатиш, ёш авлодга мазмун-моҳиятини англаштириш жамиятнинг ўқимишли кишилари, шу жумладан, педагогларнинг асосий бурчи ҳисобланади. Чунки яхши

фазилатларни ўзида мужасамлаштирган авлод ҳар қандай миллат ва жамиятнинг бойлиги ҳисобланади. Ижобий фазилат эгалари бўлган жамият аъзолари унинг равнақига хизмат қилади, келгуси авлодларга ижобий таъсир кўрсатади.

Аждодларимиз баркамол инсоннинг ўзига хос ахлоқ меъёрларини ишлаб чиқиб, уни назм ва наво воситасида келгуси авлодларга етказишга ҳаракат қилганлар. Ҳар бир шахс таълим-тарбия воситасида жамият ҳаётига мослаштирилади. Чунки муайян жамият ҳаётидаги барча муаммоларнинг ечими маънавий-ахлоқий жиҳатдан етук фуқароларнинг фидокорона, ҳалол меҳнати, ҳамкорлиги, имон-эътиқодига боғлиқ.

Инсоният ўзининг бутун тарихий тараққиёти давомида маънавий- ахлоқий тарбия доирасида иккита муҳим масалага ечим излаган: биринчиси – ҳақиқий инсон қандай яшаши керак; иккинчиси – қандай эзгу ишларни бажариш, қандай ҳаракатлардан тийилиш лозим.

Бугунги кунда жамиятимиз аъзолари учун маънавий-ахлоқий тарбиянинг аҳамияти ниҳоятда катта. Чунки глобаллашув шароитида ахборотлар оқими жадаллашмоқда. Турли инновацион ғоялар билан бир қаторда бузғунчи, миллий ғоямизга зид бўлган мафкуравий таҳдидлар ҳам кириб келмоқда. Иродаси бўш, ўз халқининг асл тарихини яхши англаб етмаган, аждодларимиз меросидан беҳабар ёшлар мана шундай бузғунчи ғояларнинг асири бўлиб қолмоқдалар. Бундай ҳолатларни бартараф этишнинг асосий шarti мактабгача таълим ёшидан бошлаб болаларда миллий ғурур ҳиссини шакллантиришдан иборат.

Муסיқа тарихидан маълумки, халқнинг муסיқа намуналари дастлаб истеъдодли шахслар томонидан, яққа ёки жамоа иштирокида ижод қилиниб, сўнгра эл орасида оғиздан – оғизга ўтиб оммалашган. Шу аснода асрлар давомида шаклланган халқ куй-қўшиқлари авлоддан – авлодга оғзаки шаклда мерос қолиб, бизга қадар ижтимоий онг хотирасида сақланиб келинган. Асрлар оша яшаб келаётган мумтоз муסיқа намуналарида халқимизнинг

қадимий анъана ва урф-одатлари, қадриятлари, бунёдкор ғоялари, орзумидлари, интилишлари ўз аксини топган.

Шунинг учун ҳам муסיқа машғулоти болалар руҳиятига кўтаринкилик, завқ-у шавқ, ижодкорлик руҳини бағишлайди. Инсон туғилиши биланок муסיқани ҳис қилиш ва қабул қилиш имкониятига эгадир. Она алласи ёки сокин муסיқа тинглаганда чақалоқнинг ором олиши, илк ёшли боланинг кўшиқларга нисбатан рақс билан жавоб қайтариши, ҳаттоки ўзининг севимли кўшиғини танлаши ва таниб қолиши бунинг исботидир. Мактабгача таълим ташкилоти тарбияланувчилари бўлмиш ёш авлодга шу даврида яъни 3-7 ёш оралиғида кўпроқ миллий муסיқа намуналарини эшиттириш, куйлатиш, ўргатиш миллий ғурурни таркиб топтиришда пойдевор бўлади. Шу ёшда ўрганилган халқ ашулалари ва рақслари болалар ёдида бир умр сақланиб, қалбига сингади.

Ўзбек фольклор муסיқаси куйидаги йўналишларга ажралади: болалар кўшиқлари, меҳнат кўшиқлари, тўй-маросим кўшиқлари, диний кўшиқлар, мавсумий кўшиқлар.

Халқ муסיқаси намуналарининг сўз асослари бармоқ вазнли халқ шеърятига асосланган бўлиб, куй-оҳанг тизими эса одатда бир овозли шаклда ифода этилади. Фольклор кўшиқларининг муסיқаси ва сўзлари бир вақтнинг ўзида ижод қилинганлиги билан ҳам халқ ижодкорлигининг юксак бадиий намунаси ҳисобланади. Ўзбек халқ ашулалари ва фольклорида янграётган жозибали муסיқа, бир-бирига мутаносиб имо-ишоралар, ҳатти- ҳаракатлар, кўрғазмали куруллар, гўзал миллий либослар, савол – жавоблар таъсири ўқувчилар онги ва қалбида ҳосил бўлаётган ҳиссий кечинмалар ва муסיқий таассуротларни янада чуқурлашувига, воқеликни идрок этишга кўмаклашиб боради. Бунинг натижасида болаларда муסיқий билим, кўникмалар ҳосил бўлиши қаторида, миллий анъаналарини, қадриятларини ўрганади, ўзлаштиради ва шу асосда миллий ғурур ҳисси шакллана бошлайди.

Р.Х. Носировнинг таъкидлашича, ўзбек халқ фольклор мусиқасидаги болалар учун яратилган кўшиқлар жуда ранг-баранг бўлиб, болаларнинг ўй- ҳаёллари, қизиқишлари, таассуротлари, интилишлари ифодаланади. Ўзбек халқ кўшиқлари – болалар мусиқаси ва мусиқий тарбиянинг энг қадимий турларидан биридир. Болалар фольклори эстетик жиҳатдан таълим- тарбия воситаси сифатида халқ мусиқа педагогикаси, мусиқа этнопедагогикаси деб аталмиш соҳасига тааллуқлидир. Бундан ташқари бу ижод соҳаси сифатида мусиқа этнографияси ва мусиқа фольклористикаси фанлар томонидан ўрганилади.

Болалар фольклор намуналаридан таълим жараёнида дидактик ўйинлар сифатида қўллаш яхши натижа беради. Аввало, болалар кўшиқлари кўпинча ўйин ва жисмоний ҳаракатлар билан айтилади. —Бойчечак, —Лайлак келди, ёз бўлди, —Офтоб чикди оламга, —Оқ теракми, кўк терак, —Читтигул, —Ёмғир ёғалоқ каби ўнлаб кўшиқлар болалар ижроси репертуарини ташкил этади.

Шуниси эътиборлики, уларнинг деярли ҳаммаси йил фасллари билан боғлиқдир. Улар мазмунига кўра баҳор ва ёз кунлари айтилади. Хусусан, —Бойчечак қиш бўйи оппоқ қор остида совукдан зериккан ернинг куёш нурларидан баҳра олиб бағридан чиқарган биринчи чечакка бағишланади. Уни битта яккахон кўшиқчи бошлайди, болалар нақаротга кўшиладилар: Бойчечагим бойланди, Қозон тўла айронди. Айронингдан бермасанг, Қозон-товоғинг вайронди. Нақарот: Қаттиқ ердан таталаб чиққан бойчечак, Юмшоқ ердан юмалаб чиққан бойчечак.

“Профессор О.Сафаров болалар фольклорининг таниқли мутахассиси сифатида жуда кўп кўшиқ намуналарини ёзиб олган. Ана шу ёзилган асарлар каторида қуйидагилар қайд этилган:

Шафтоли пишди, Тагига тушди.

Хомини уздим Дадам уришди. ёки:

Лайлак келди, ёз бўлди, Қаноти қоғоз бўлди.

Лайлак боради тоққа, Қулоқларида халқа.

Халқани оп қочайлик, Эл бошига сочайлик. Элнинг муроди кулсин, Лайлак баландроқ учсин”.

Шунингдек болалар фольклор кўшиқлари ичида кўшиқ-ўйинлар, санамалар, тез айтишлар, топишмоқлар, тақлид ўйинлар каби кўринишдаги кўшиқлар ҳам мавжуд. Бу кўшиқлар болаларнинг зеҳнини ўткирлаштириш, дунёқарашини кенгайтириш, сўз бойлигини ошириш, дидини ўстириш, ахлоқий сифатларини барқарорлаштириш, ҳамкорлик ва дўстликка ундаш, мантиқий фикрлашини жадаллаштириш билан бирга уларда миллий ғурур, ифтихор туйғуларини таркиб топтириш имконини ҳам беради. Шунинг учун ҳам мактабгача таълим ташкилотларида ташкил этиладиган педагогик жараёнларда халқ кўшиқларидан самарали фойдаланиш лозим. Юқорида номлари келтирилган кўшиқларни айниқса мактабгача катта ёшдаги болаларга ўргатиш мақсадга мувофиқ.

Муסיқа машғулотлари катта залларда, ўйин майдончаларида ташкил этилганда кўшиқлар асосида ҳаракатли дидактик ўйинларни ўтказиш мумкин. Бундай ўйинлар болаларда катта қизиқиш уйғотиб, уларда рухий кўтаринкиликни ҳосил қилади. —Оқ теракми кўк терак, —Зув-зув борағай болалар кўшиқларини ижро этиб —Мени тутиб ол, —Ким эпчил-у ким чаққон, —Чори чамбар кўшиғига мослаб —Ким топади ёки —Санашни биласанми каби, —Читти гул, —Ёмғир ёғалоқ, —Лайлак келди кўшиқларини ўрганиш жараёнида эса бадий-образли, ҳаракатли дидактик ўйинларни сахналаштириш болаларнинг ўзбек халқ кўшиқларини қизиқиш билан осон ўзлаштиришларини таъминлайди.

Халқ муסיқаси миллий урф-одатларимиз, маросимларимизнинг оҳанглардаги кўринишидир. Бу намуналар халқимизнинг кундалик ҳаёти, машғулотлари ва миллий қадриятлари билан чамбарчас боғлиқ. Уларни асраш, келажак авлодга тўлақонли етказиш ва шу намуналар асосида ёш авлодни ўзлигини англаган,

эстетик дидли, маданиятли жамият аъзолари сифатида тарбиялаш мактабгача таълим жараёнининг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Болаларнинг нутқий, жисмоний ва ақлий ривожланишида мактабгача ёшдаги болаларни соғломлаштиришга қаратилган ўйинлар халқ томонидан яратилган ва кишиларнинг кундалик ҳаётидаги воқеа ва ҳодисаларни образли акс эттирган ҳамда ўзида мусиқа, рақс шакллари ҳам мужассамлаштирган. Инсон гўдаклигиданоқ ташқи оламни англай бошлайди. Бу жараёнда ўйинчоқлар воситасида атроф ҳақида тасавурга эга бўлади.

Жумладан, —Хола-хола ўйини орқали болаларда ёшлик чоғидаёқ миллатга хос меҳмон кутиш ва кузатиш, меҳмонда ўзини тутиш одоби, дастурхон тузатиш одоби каби ижобий хислатлар шаклланади. Бу эса, ўз навбатида қизларни оилага тайёргарликнинг илк босқичи вазифасини ўтайди.

—Оқ теракми, кўк терак халқ ўйини болаларни эркин фикрлашга, жисмонан бақувват бўлишга ва гуруҳ бўлиб шаклланишга ундайди.

Мактабгача таълим ташкилотларида машғулотда —Футбол ўйинида мавзу танланади. Мисол қилиб —Ўзбекистон Республикасининг мустақиллиги куни мавзу қилиб оламиз. Болалар икки гуруҳга бўлинади. Биринчи гуруҳ болаларидан бири коптокни иккинчи гуруҳдан бир иштирокчига исмини айтиб этади ва мавзу юзасидан савол берилади. Иккинчи гуруҳ иштирокчиси жавоб беради ва каптокни биринчи гуруҳга узатади ва савол беради. Биринчи гуруҳ иштирокчиси саволга жавоб бера олмаса балл иккинчи гуруҳга ёзилади. Ўйин шу тариқа давом этади. Бу ўйинда болалар ҳам жисмоний, ҳам ақлий фаолияти ривожланади. Болаларда ролли ўйинлар ахлоқий қарашлар, Ватанга муҳаббат, болаларнинг табиатга ўзаро муносабатларини ўргатиш мумкин. —Тезкор саволлар орқали ҳам болаларнинг фикрлаш тезлигини оширишда катта самара беради.

Ш.Галиевнинг таъкидлашича, ўйинлар давомида кўплаб ижобий фазилатларга ҳам, салбий қилиқларга ҳам дуч келади. Ёмонликнинг оқибатларини ҳам ўз даражаси ва даврасида кўради. Халқ ўйинлари интизомлилик, уюшқоқлик,

иродалилик, қийинчиликларни чидаб енгиб ўтишни, бошлаган ишни охиригача етказишни, мақсадга етиш учун бор кучини ишга солишни ўрганишади. Жамоа руҳини ҳис қилишади. Миллий ўйинларимиз ота-боболаримизни абжир, чидамли, иродали, довюрак, қилиб тарбиялаган. Чунки ўйинлар орқали турли шартли ҳаётий тўсиқлардан ўтиб, рақибларни ўз кучи билан енгиб ўтишга ўргатган, чиниқтирган. Ўйинларда мардлик мақталиб, фирромлик қораланган. Хуллас, ўйинлар болаларни катта ҳаётга тайёрлаш, курашишга, енгишга ўргатиш ҳамда миллий ғурур ҳиссини таркиб топтиришда ўзига хос машқлар вазифасини ўтаган.

Демак, миллий ўйинлар болани миллат фарзандларига айланишининг ажралмас шартидир. Шунинг учун бўлса керак, доно халқимиз болаларнинг ёшига, жинсига мос ўнлаб ўйин турларини яратган. Олимлар уларни буюмли ўйинлар, буюмсиз ўйинлар, доимий календар ўйинларига бўлишади.

Шуни таъкидлаш керакки, жангари ўйинлар оламига боғланган боланинг кизиқиш доираси тораяди. Уни келажак ҳаёт, Ватан, ўқиш, спорт, санъатнинг ранг-баранг олами эмас, жангари ўйинлар олами ютиб юборади. Унинг ниятларида асоссиз жиззакилик, худбинлик ғолиб бўлиб боради.

Болалар 5-6 ёшдан бошлаб тенгқурлари билан ҳаракатли ўйинлар ўйнайди. Ўйинлар давомида инсоний муносабатлар, атроф-муҳит ҳақида маълумот олади. —Муносабатларнинг ўзига хос мактабидан ўтади. Каттароқ болалардан ўзларини ўғил болаларча тутишни, қизлар опаларидан у ёки бу вазиятларда ўзларини қандай тутишни ўрганишади.

Кураш – бу ўзбек халқининг қадимги спорт турларидан бири ҳисобланади. Бу ўйин боладан эпчиллик ва чаққонлик ҳамда бардошлиликни талаб этади. Кураш бу мард, паҳловон, эпчил икки йигит ўртасида ўтказиладиган олишув, куч синашишдир. Курашда ҳалоллик, мардлик ва кучлилик мезон бўлиб ҳисобланади.

Жуда осон ёки аксинча, ҳаддан ташқари кўп ўйинлар ҳам қизиқарли ўтмайди, тарбиячи ўйинларни ўрганишда дастлаб осонларидан бошлаб, аста-секин

қийинларига ўтиши лозим. Оддий ва жамоаларга бўлинмасдан ўйналадиган ўйинлар оддий ўйинлар ҳисобланади. Бундай ўйинларни ўйнаш осон бўлади. Жамоаларга тенг бўлиниб ўйналадиган ўйинлар бироз мураккаб ва жуда мураккаб ўйинларга киради. Бундай ўйинларнинг қоидалари бошқа ўйинларнинг қоидаларига қараганда қийинроқ бўлади. Шу боисдан ҳам тарбиячи ҳамма вақт енгил ўйинлардан мураккаб ўйинларга, таниш ўйинлардан нотаниш ўйинларга ўтишни кўзда тутиши керак.

Шундай қилиб, ўйинлар аста-секин мураккаблашиб боради. Бу эса болаларда янги ҳаракат кўникмаларини ҳосил қилишга ва илгари ўрганилган техника элементларини такомиллаштиришга ёрдам беради. Ҳаракат кўникмаларининг, шунингдек, ўйинда илгари орттирилган билимларнинг пухта ўзлаштиришга эришиш учун материалларни доимо такрорлаб ва мустаҳкамлаб бориш зарур. Аммо бундан ҳадеб бир хил ўйинларни такрорлайвериш керак, деган маъно чиқмайди.

Тарбиячи болалар ўйинини доимо текшириб бориши лозим. Шунда ўйиндаги камчиликлар ва хатоларни аниқлаш ҳамда уларни ўз вақтида тўғрилаш мумкин бўлади.

Болалар ижодий фаоллик кўрсатиб, ўйин ўйнар эканлар, ташкилотчилик қобилиятига эга бўлиб тарбияланадилар. Бир мақсад йўлида ўртоғига ёрдам бериш, мустақил равишда ёки ўртоқлари билан бирга бирор масала юзасидан қарор қабул қилиш ижодий ташаббускорлик намунаси ҳисобланади. “Агар болалар ўйинни илгарироқ ўзлаштириб олган бўлсалар, ўйин пайтида уларнинг фаоллиги яна ҳам ортиши мумкин. Ўйин пайтида болаларнинг фаол бўлиши тарбиячининг ўйинни ўтказишга қанчалик тайёрланганига боғлиқ бўлади”.

Маълумки, ҳар бир ўйиннинг ўзига хос хусусиятлари ва қийинчиликлари бўлади. Тўсиқ ёки қийинчиликларни енгил билан боғлиқ бўлмаган, яъни анча-мунча куч-қувват сарфлашни талаб қилмайдиган ўйинлар болаларда қизиқиш уйғотмайди.

Ҳаракатли ўйинларни ўтказишда тарбиячининг ташкилотчи ва педагог сифатидаги вазифаси жуда масъулиятлидир.

Шуни ҳам унутмаслик керакки, “ўйин ҳамма вақт ҳам тарбиявий вазифаларни ҳал қилавермайди. Тарбия соҳасида яхши натижага эришиш учун ҳаракатли ўйинлар тарбиявий ташкил қилиниши ва ўтказилиши керак. Ўйин раҳбари болалар жамоасини яхши билиши, ҳар бир ўйиннинг мазмуни ва қоидалари билан муфассал танишиши, юксак педагогик маҳоратга эга бўлиши лозим. Шундагина у ҳаракатли ўйинлардан кўзланган таълимий ва тарбиявий мақсадларга эриша олади”.

Юқоридагиларга асосан хулоса қилиш керакки, мактабгача таълим- тарбия жараёнида болаларда миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда халқ ўйинларини ташкил қилиш самарали усуллардан ҳисобланади ва уни ўтказиш учун:

- тарбиячи томонидан халқимизнинг миллий қадриятлари, одат ва анъаналари атрофлича ўзлаштирилиши лозим;
- халқ ўйинларини ташкил қилиш учун қулай муҳит, шарт-шароитлар яратилиши зарур;
- ўйинларни ўтказишда, аввало, болаларнинг сихат-саломатлиги, қизиқиш ва имкониятлари ҳисобга олиниши даркор;
- халқ ўйинларини ташкил этишда нафақат маҳаллий хусусиятлар, балки мамлакатимизнинг қайси худудидаги ўйин бўлишидан қатъи назар уни ташкиллаштириш ва болаларга ўргатиш, бошқача айтганда, ўйинларни —халқ ўйинлари географияси|| доирасида ўтказиш мақсадга мувофиқ ва ҳ.к.

Мактабгача ёш даври – инсонлараро муносабатлар, хилма-хил фаолият турлари ва инсонларнинг ижтимоий вазифаларини англаш давридир. Бола катталар ҳаётида иштирок этишни истайди, аммо бу унга рухсат этилмайди.

Замонавий мактабгача таълим тизимида турли-туман ўйин шакллари ишлаб чиқилган ва амалиётда фаол қўлланилмоқда. Уларнинг асосини боланинг

жисмоний ҳамда ақлий қобилиятларини осон ва табиий равишда ривожлантирувчи ўйинлар ташкил этади.

Ўйин бу ҳаёт инъикоси. Ўйин орқали болалар ҳаётни ўрганадилар, ўқишга ва меҳнатга тайёрланадилар. Ўйин орқали тарбияланувчилар инсонларга таъсир кўрсатишни, атроф-оламни ўрганадилар.

M.Montessori, S.Holland, R.B.McCall ва C.J.Groarkларнинг тадқиқотларига кўра, мактабгача ёшдаги болаларнинг ривожланишида ўйинли фаолиятнинг аҳамиятли роли таъкидланади, чунки ўйин жараёнида кўрсатма ва буйруқларсиз, тарбияланувчиларнинг ўз хоҳишларига кўра таълимий материал кўп марта такрорланиши содир бўлади. Бундан ташқари, ўйин жараёнида боланинг соғлом турмуш тарзига йўналтирилган билим ва кўникмалари доирасини аниқлаш имконияти мавжуддир.

M.Montessori ўйин мактабгача ёшдаги боланинг етакчи фаолият тури ҳисобланишини таъкидлайди. Унга кўра бола руҳиятида асосий ўзгаришлар содир бўлади ҳамда бола ривожланишининг янги, юқори босқичига ўтишига тайёрловчи психик жараёнлар ривожланади.

Ўйинлар – бу болани ҳаракатли ақлий фаолиятга жалб этишнинг аҳамиятли усули ҳисобланади. Бола учун тушунарли, таниш сюжетли ва кучи етадиган ҳаракатлар билан боғлиқ бўлган ижобий ҳис-туйғулар асосида болада аста-секин нафақат ўйинларда, балки ўйин жараёнидаги машқларда ва мустақил фаолиятда иштирок этиш истаги юзага келади. Ўйинлар жараёнида болада куч, тезлик, бардошлилик каби асосий жисмоний сифатлар тарбияланади ҳамда турли-туман ҳаракатли кўникма ва малакалар такомиллашади.

Б.Р.Джураева ва Ҳ.М.Тожибоеваларнинг фикрича, ўйин жараёнида болаларнинг кайфияти кўтарилади, уларнинг ҳиссий тажрибалари бойиб боради, образли тафаккур, нутқ ва тасаввурлари ривожланади. Ўйин ижобий психотерапевтик таъсирга эга бўлиб, болага салбий ҳис-ҳаяжонлардан қутилишга ёрдам беради.

Болаларнинг ўйинли фаолиятлари жараёнида икки жуда муҳим омиллар бирлашади:

- биринчидан, болалар амалий фаолиятга жалб этиладилар, жисмоний ривожланадилар, мустақил ҳаракат қилишга кўникадилар;
- иккинчидан, мазкур фаолиятдан маънавий ва эстетик қониқиш ҳосил қиладилар, ўз атроф-муҳитларини чуқурроқ ўрганадилар. Буларнинг барчаси охир-оқибат шахснинг ҳар томонлама тарбиясига ижобий таъсир этади.

Ўйин – бу боланинг ҳар томонлама жисмоний тайёргарлиги, организм функцияларини, характер хусусиятларини такомиллаштиришга йўналтирилган тарбиявий воситалар мажмуи.

Мактабгача ёш даврида бармоқли ўйинлардан бошлаб кўпгина ўйинлар қўлланилади, бармоқли ўйинлар боланинг миясини ривожлантиради, нутқи, ижодий қобилиятлари, тасавури ривожлантирилади, қоидалар асосидаги ҳаракатли ўйинлар ҳамда спорт ўйинлари эса асосий ҳаракат турларини ривожлантиришга йўналтирилади, ҳаракатлар таъсирида юрак қон-томир ва нафас олиш тизими фаолияти, нерв тизими фаолияти яхшиланади, ҳаракат аппарати мустаҳкамланади. Шунингдек, мактабгача таълим ташкилотининг кун тартибида турли ёш гуруҳларида дидактик ўйинлардан фойдаланилади. Улар болаларнинг саломатлик тўғрисидаги билимларни эгаллашлари, мактабгача ёш даврида турли кўникма ва малакаларни эгаллашларига ёрдам беради. Болалик даврида болалар сюжетли-ролли ўйинларни ўйнашни жуда яхши кўрадилар, улардан кўпинча таълим жараёнида илгари эгалланган билимларини мустаҳкамлаш мақсадида фойдаланадилар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Muhammadjanovna, Rakhimova Feruzakhon. "THE SYSTEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS THROUGH PERSONCENTERED EDUCATION." World Bulletin of Social Sciences 7 (2022): 75-77.

2. Mirzaeva, Farokhat, et al. "IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON A PEDAGOGICAL INNOVATIVE APPROACH." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17.6 (2020): 8919-8926.
3. Muhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Improvement Of The System Of Formation And Development Of Creative Activity Of Future Educators On The Basis Of PersonalityOriented Education." *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences* 3 (2021): 32-36.
4. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Pedagogical and psychological features of the formation of the creative activity of future teachers through personality-oriented education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.4 (2021): 1053-1056.
5. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "PROBLEMS OF ESTABLISHING AND STRENGTHENING THE MATERIAL BASE OF PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION." *Актуальные научные исследования в современном мире* 4-7 (2021): 51-56.
6. Esonova, M. A. "Improving the Preparation of Children for School Education on the Basis of the Curriculum in the Preschool System." *Middle European Scientific Bulletin* 18 (2021): 24-26.
7. Akilovna, Esonova Maloxatxon. "THE COMPETENCE OF THE EDUCATOR IN THE APPLICATION OF TECHNOLOGIES FOR THE ORGANIZATION OF HEALTH CARE WORK FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AGE." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.04 (2022): 147-150.
8. Akilovna, Esonova Malokhat. "Developing correct pronunciation in students through the formation of monologue speech in preschool education." *INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION* 2.2 (2021): 73-75.

9. Эсонова, М. А. "ТАЪЛИМ МАЗМУНИНИНГ ИНТЕГРАЛ ХАРАКТЕРИ." Сборники конференций НИЦ Социосфера. No. 6. Vedecko vydavatelске centrum Sociosfera-CZ sro, 2016.
10. ЭСОНОВА, МАЛОХАТ АКИЛОВНА. "ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА." Юность и Знания-Гарантия Успеха-2015. 2015.
11. Эсонова, Малохат Акиловна. "Роль речевой коммуникации в педагогическом мастерстве." Теория и практика современных гуманитарных и естественных наук. 2014.
12. Эсонова, Малохат Акиловна. "НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ВЫСШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА." Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития. 2014.
13. ЭСОНОВА, МАЛОХАТ АКИЛОВНА, and ШАХНОЗА АБДУГАФАРОВИЧ ИБРАГИМОВА. "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ." Будущее науки-2014. 2014.
14. Akilovna, Esonova Maloxat. "METHODS OF PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT OF PEDAGOGUES." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.05 (2022): 228-232.
15. Akilovna, Esonova Malohat, and Boymirzayeva Fotima. "MODERN APPROACHES TO CHILDREN'S INTELLECTUAL DEVELOPMENT." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.05 (2022): 233-237.
16. Nazirova, Guzal, Dilfuza Yulchiboeva, and Oxunjon Khaydarov. "The Main Factors of Formation and Development of Professional Competence of Teachers of Preschool Educational Organizations." REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS 11.3 (2021): 1698-1708.

17. Nazirova, Guzal M. "Features of Organization Pedagogical Process in Preschool Educational Institutions." *Eastern European Scientific Journal* 1 (2017).
18. Djuraev, R. X., S. T. Turgunov, and G. M. Nazirova. "Pedagogy." T.: O'zPFITI (2013).
19. Назирова, Г. М. "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА." *Актуальные проблемы современной науки* 4 (2014): 96-99.
20. Назирова, Г. М. "Особенности процесса деятельности воспитателей дошкольных образовательных учреждений." *Вопросы гуманитарных наук* 4 (2014): 61-63.
1. Азизова, Зироат. "ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ." *Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar* 2.17 (2022): 77-80.
2. Bahodirovna, Azizova Ziroat. "THE IMPORTANCE OF ORGANIZING CHILDREN'S ACTIVITIES IN PREPARATION FOR SCHOOLING." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 236-240.
3. Bahodirovna, Azizova Ziroat. "INTERNATIONAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 458-461.
4. Ziroat, Azizova, and Abdurazzoqova Zebiniso. "LEGAL AND PEDAGOGICAL BASES OF PREPARATION OF CHILDREN FOR THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROTECTION." *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* 1.5 (2022): 395-403.
5. Азизова, Зироат Баходировна. "IMPROVING STUDENTS INDEPENDENT WORK IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM." *Актуальные научные исследования в современном мире* 2-5 (2021): 209-212.

6. Азизова, Зироат Баходировна. "СИСТЕМА ГАРАНТИЙ ПРАВ РЕБЕНКА В УЗБЕКИСТАНЕ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.11 (2021): 575-578.
7. Bahodirovna, Azizova Ziroatkhon. "Pedagogical Bases Of Preparation Of Future Educators For Implementation Of Social Protection Of Children." *JournalNX* 7.04: 399-402.
8. Ziroat, Azizova. "CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECTION." *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* 1.5 (2022): 404-410.
9. qizi Zunnunova, Nozima Mahkamboy. "REGARDING THE PSYCHOLOGICAL CRITERIA AND FACTORS OF ORIGIN OF CONFLICTS BETWEEN YOUNG PEOPLE." *International Academic Research Journal Impact Factor* 7.4 1.6 (2022): 77-90.
10. Yusufona, Ganieva Vazira. "ACTIVATION OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE COGNITIVE THINKING OF PRESCHOOL CHILDREN." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 462-464.
11. Yusufovna, Ganiyeva Vazira. "METHODOLOGY FOR CONDUCTING COMMUNICATION MUSIC LESSONS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 471-474.
12. Yusufovna, Ganieva Vazira. "METHODS OF DEVELOPING CHILDREN'S PHYSICAL ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF PRESCHOOL EDUCATION)." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.07 (2022): 11-15.

13. Yusufvna, Ganieva Vazira, and Juraeva Sayyora. "BOLADA BILISH KOBILYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISH PROFESSIONAL PEDAGOGIK TAYYORGARLIKNING KOMPONENTI SIFATIDA." *Ta'lim fidoyilari* 19 (2022): 472-480.